

Intervención de Terapia Ocupacional en Grupos Interactivos: Actuación Educativa en el Proyecto Comunidades de Aprendizaje

Occupational Therapy Intervention in Interactive Groups: Educational Performance in the Learning Communities Project

T.O. Valentina Elizabeth Correa Quiñones

Licenciada en Ciencias de la Ocupación, Universidad Católica de Temuco.

Diplomada en Educación Emocional, Universidad Católica de Temuco.

Terapeuta Ocupacional en Programa de Integración Escolar en la Corporación Educativa San Juan - Temuco.

Email: correaq.valentina@gmail.com

Resumen

Una de las Actuaciones Educativas de Éxito del proyecto Comunidades de Aprendizaje son los grupos interactivos, los cuales consisten en dividir la clase en pequeños grupos heterogéneos de estudiantes, para trabajar en materias instrumentales con la ayuda de personas voluntarias, que dinamizan las interacciones entre los estudiantes. Esta práctica educativa traslada al aula los principios del Aprendizaje Dialógico (creación de sentido, igualdad de diferencias, dimensión instrumental, diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación y solidaridad), por lo que suponen un cambio sustancial respecto al modo magistral tradicional de ejecutar las clases.

El presente capítulo pretende dar a conocer una propuesta y fundamentar la intervención de Terapia Ocupacional en los grupos interactivos del nivel de enseñanza primer año básico. Tras cuatro meses de intervención y realizando dos sesiones a la semana de noventa minutos en aula regular, los estudiantes obtienen resultados significativos, en los principios de solidaridad e igualdad de diferencias. Sin embargo, se propone replantear la intervención en el principio diálogo igualitario, destinada al profesorado, incluyendo esta vez acciones formativas. La Terapia Ocupacional es una disciplina que aporta en la implementación de los principios del Aprendizaje Dialógico en los grupos interactivos de comunidades de aprendizaje.

Palabras clave: Terapia Ocupacional, Comunidades de Aprendizaje, Aprendizaje Dialógico, Actuación Educativa de Éxito, Grupos Interactivos

Abstract

One of the Educational Performances of success of the Learning Communities Project is the interactive groups, which consist in dividing the class into small heterogeneous groups of students, to work in instrumental subjects with the help of volunteers, who dynamize interactions between pupils. This educational practice brings to the classroom the principles of Dialogical Learning (creation of sense, equality of differences, instrumental dimension, equitable dialogue, cultural intelligence, transformation and solidarity), so they represent a substantial change from the traditional masterful way of implementing classes. This chapter aims to make known a proposal and to base the intervention of Occupational Therapy in the interactive groups of the first-grade teaching level of primary school, due to the difficulties presented in the implementation of three principles of Dialogical Learning. After four months of intervention and two sessions of ninety minutes per week in the regular classroom, students obtain significant results in the principles of solidarity and equality of differences. However, it is proposed to rethink the intervention in the principle of egalitarian dialogue, aimed to teachers, this time including formative actions. Therefore, Occupational Therapy should continue collaborating in the implementation of the principles of Dialogical Learning in interactive groups.

Keywords: Occupational Therapy, Learning Communities, Dialogical Learning, Successful Educational Action, Interactive Groups

Contexto

En el año 1981 se crea la Corporación Educacional San Juan, la cual se encuentra ubicada en Avenida Pircunche N° 01096 Santa Rosa, uno de los sectores más antiguos en la ciudad de Temuco. Institución particular subvencionada, que posee nivel de educación parvularia y básica. Cuenta con una matrícula de 331 estudiantes, quienes presentan altos índices de vulnerabilidad, ya sea en el ámbito económico y social.

Dado que los estudiantes mostraban bajos resultados académicos, un desfase curricular considerable y dinámicas disruptivas, en el año 2019 la Corporación Educacional San Juan, emprendió con la búsqueda de “proyectos y prácticas educativas que tuvieran éxito en la superación del fracaso escolar y los problemas de convivencia” (Flecha, 2003, p.5). En esa indagación optaron por un modelo alternativo a los sistemas educativos tradicionales, este corresponde a un proyecto de transformación del establecimiento educativo y su entorno en Comunidades de Aprendizaje (en adelante CdA).

Comunidades de Aprendizaje

Racionero y Puig (2017) señalan que CdA es una propuesta de transformación social y educativa basada en la investigación científica y que posee un doble objetivo: mejorar el rendimiento académico y la convivencia de todos los estudiantes. A partir del compromiso y la participación de toda la comunidad educativa, se establecen objetivos comunes, dando lugar a un cambio sistémico a través de la incorporación de un conjunto de Actuaciones Educativas de Éxito (AEE), las cuales son nuevas formas de organización y aportan estrategias para repensar la gestión escolar, las prácticas en el aula y la formación de profesores y familiares.

Según los autores Ferrada y Flecha (2008) el proyecto CdA, coloca el diálogo y la diversidad de interacciones igualitarias entre las personas como los elementos centrales del aprendizaje, lo cual se conoce bajo el nombre de Aprendizaje Dialógico (AD).

Aprendizaje Dialógico

En el artículo de Álvarez, González y Larrinaga (2013) mencionan que el AD considera que el aprendizaje se produce a partir de la interacción comunitaria con otras personas formando acuerdos intersubjetivos entre los participantes. Lo esencial en su definición es que para aprender se requiere de un gran número de interacciones y lo más diversas posibles, apoyándose el diálogo en una relación de igualdad y no de poder, lo que significa que todas las personas poseen conocimiento que aportar, reconociendo así, la inteligencia cultural de todos los humanos. En la concepción dialógica del aprendizaje lo más significativo es la interacción que se produce entre las personas, por encima de la escucha, la lectura o la escritura, aunque éste no relega de ellas, sino que las usa como medios.

Para que sea posible un Aprendizaje Dialógico se requiere que ocurran los siguientes siete principios (ver tabla 1).

Tabla 1
Definiciones de los principios del Aprendizaje Dialógico

Principios del AD	Definiciones
Diálogo igualitario	Aubert, García y Racionero (2009) señalan que se da entre los diferentes agentes que participan en el diálogo y cuyas aportaciones son valoradas en función de la validez de los argumentos y no en función de las relaciones de poder o jerarquías sociales establecidas.
Solidaridad	Los autores Castro, Gómez y Macazaga (2014) mencionan que la lucha contra la exclusión social y la desigualdad, se concreta en las clases cuando los estudiantes colaboran con sus iguales para mejorar el aprendizaje de todas y todos.
Inteligencia cultural	Duque, de Mello y Gabassa (2009) indican que el principio parte del reconocimiento de la existencia de diferentes tipos de inteligencias y de habilidades.
Transformación	Los autores Ferrada y Flecha (2008) señalan que la dimensión transformadora, en este principio, es la generación de altas expectativas de todos los estudiantes, sin distinción alguna, y la transformación del entorno sociocultural para promover los máximos aprendizajes.
Igualdad de diferencias	El autor Miranda (2011) manifiesta que todos somos iguales y al mismo tiempo diferentes. El aprendizaje dialógico respeta las diferencias y las utiliza para alcanzar un mayor aprendizaje a través de la interacción en grupos heterogéneos partiendo de la base de que ninguna cultura es superior a otra.
Dimensión instrumental	Los autores Castro et al. (2014) señalan que se deben plantear tareas que no sólo entretengan y diviertan los estudiantes, sino que impliquen también el aprendizaje de los contenidos del área curricular o incluso de otras áreas.
Creación de sentido	Duque et al. (2009) mencionan que a través de la participación de la comunidad educativa se conectan los conocimientos escolares con las realidades contextuales, los conocimientos escolares promueven la transformación de los contextos, y la comunidad y el contexto participan de forma igualitaria en el establecimiento, se da una creación de sentido en los centros educativos.

Los autores Aubert, Bizkarra y Calvo (2014) indican que a través de los siete principios (diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad y la igualdad de diferencias) se llevan a cabo las Actuaciones Educativas de Éxito.

Actuaciones Educativas de Éxito (AEE)

El proyecto Strategies for Inclusion and Social Cohesion in Europe from Education (INCLUD-ED), corresponde a una investigación cuya finalidad “ha sido brindar conocimiento científico y comprobable sobre las actuaciones que consiguen el éxito académico y cohesión social en todo el alumnado de distintas comunidades, independiente de su origen étnico y su nivel socioeconómico” (Buslón, 2017, p. 125).

INCLUD-ED identificó y analizó una serie de AEE, antes de profundizar en ellas, es conveniente hacer la distinción que nos plantea el texto Introducción y Bases Científicas de las Comunidades de Aprendizaje (2018), el cual señala que:

Hablar de actuaciones educativas de éxito no es sinónimo de buenas prácticas, ya que estas últimas, en su mayoría, son intervenciones o acciones de las que no existen suficientes evidencias científicas como para considerar que contribuyan al éxito. Muchas veces, las buenas prácticas e incluso las mejores prácticas están centradas y se explican en relación con un contexto muy determinado. Las actuaciones educativas de éxito son universales y transferibles a todo tipo de contextos. (p.17)

Las AEE que deben formar parte de las CdA, son: grupos interactivos, tertulias dialógicas, biblioteca tutorizada, formación de familiares, participación educativa de la comunidad, modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, y formación pedagógica dialógica.

Debido a la extensión que podría suponer explicar cada una de las AEE del proyecto CdA y con el objetivo de aproximarse a la temática de la experiencia del terapeuta ocupacional, nos centraremos en solo describir la AEE: grupos interactivos.

Grupos Interactivos

Los grupos interactivos “no son una nueva metodología, ni grupos cooperativos, ni agrupamientos flexibles” (Muntaner, Pinya & De la Iglesia, 2015, p. 142), son:

Una organización del aula en que el alumnado se reparte en 4 pequeños grupos heterogéneos de 5 ó 6 alumnos. La profesora o el profesor ha preparado previamente 4 actividades de una duración aproximada de 15 ó 20 minutos, correspondientes a diferentes aspectos del área que se trabajará (...) El funcionamiento de los grupos interactivos comporta que dentro del aula actúen, además de la profesora [sic], tantas personas voluntarias como grupos se confeccionan. Cada voluntario o voluntaria se responsabiliza de una de las actividades, sucesivamente, con cada uno de los grupos, mediante un procedimiento de rotación del alumnado. La tarea principal del voluntariado no es dirigir la actividad sino estimular que todos y todas participen de la misma y que dialoguen lo necesario para acordar su mejor resolución. Además procurará que el alumnado con más dificultades sea apoyado por sus compañeros/as a fin de que [sic] todos y todas saquen el máximo provecho de las tareas realizadas. (Vieira & Puigdemívol, 2013, p.45)

Figura 1
Organización del aula en grupos interactivos

Fuente: elaboración propia.

Esta AEE, según los autores Castro et al. (2014) traslada al aula los principios del AD, por lo que suponen un cambio sustancial respecto al modo magistral tradicional de hacer las clases.

Descripción de la experiencia de Terapia Ocupacional

Una vez que toda la comunidad educativa decide transformarse en CdA, cuenta con un equipo asesor externo, los cuales poseen amplios conocimientos en la ejecución del proyecto, estos realizan visitas frecuentes al establecimiento educativo, donde prestan sus servicios de consulta colaborativa, para la implementación de los siete principios del AD y las AEE. Cabe destacar que el centro educativo inicia el proyecto colocando en práctica tres de las siete AEE de CdA.

Dentro de las primeras AEE implementadas se encuentran los grupos interactivos, los cuales requieren de la conformación de un equipo de voluntarios. En el caso de la Corporación Educacional San Juan, este equipo está compuesto por agentes que habitualmente no se

encuentran en el aula, por ejemplo: personal de dirección, profesionales del Programa de Integración Escolar (en adelante PIE), integrantes de Convivencia Escolar y estudiantes en práctica profesional.

En lo que respecta a la figura del terapeuta ocupacional que se desempeña en el PIE del centro educativo, para sumarse a esta nueva experiencia, tuvo que disminuir la frecuencia de algunas praxis interventivas que venía realizando, por ejemplo las prestaciones de servicios directos de extracción, en las cuales el profesional se encargaba de proporcionar prácticas exclusivamente a niños, niñas y adolescentes con Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE), es decir, a un máximo de siete estudiantes por curso (cinco estudiantes con NEE de tipo transitorio y dos estudiantes con NEE de tipo permanentes); trabajando bajo la modalidad uno a uno o en pequeños grupos, en un aula especializada o de recursos, y en algunos casos monitorizar a los estudiantes con NEE en el aula común.

El terapeuta ocupacional debido a este proyecto, se traslada a las aulas regulares, para participar como voluntario de grupos interactivos en todos los niveles de enseñanza del centro educativo.

A continuación, se describen la participación del terapeuta ocupacional como voluntario de grupos interactivos en el nivel de enseñanza primer año básico (29 estudiantes en aula), en las asignaturas de matemáticas y lenguaje, comunicación y literatura.

Evaluación

El terapeuta ocupacional confecciona y aplica, durante su participación como voluntario, un instrumento de evaluación para estudiantes y profesores, el cual evalúa la presencia de los siete principios del Aprendizaje Dialógico en la clase de grupos interactivos. La evaluación, se realiza de una forma dicotómica (presenta: si / no) y posee una casilla de observaciones, en la cual recopila información cualitativa para facilitar la aplicación del instrumento.

En lo que respecta a la aplicación del instrumento de evaluación, este indica que en los estudiantes primer año básico, hay una disposición a la individualidad y competitividad entre los compañeros, estudiantes con prejuicios respecto a los compañeros que presentan NEE, generando una baja participación de estos en las interacciones.

En cuanto a la aplicación del instrumento de evaluación, los hallazgos sobre el papel del profesorado: dan cuenta que en los grupos interactivos se ejecutan actividades carentes de diálogo, debate y argumentación, es decir, el docente tiene resistencia a las actividades de tipo oral; pero destaca la planificación de actividades altas en contenido instrumental y creación de sentido, usando referentes de significado propios.

En resumen, la evaluación inicial desde Terapia Ocupacional indica que en los grupos interactivos del primer año básico (ver fig. 2) ocurren situaciones de individualidad, exclusión y resistencia al diálogo, lo cual representa una dificultad en la implementación de éstos, porque no están presentes tres de los siete principios del AD: la solidaridad, la igualdad de diferencias y el diálogo igualitario.

Figura 2

Escenarios diagnosticados en los grupos interactivos y principio del AD afectado

Plan de acción de Terapia Ocupacional

Con los resultados de la evaluación inicial, el terapeuta ocupacional solicitó al equipo asesor externo llevar a cabo un análisis del escenario en el que se encontraban los grupos interactivos del primer año básico, dicho análisis coincidió con los resultados obtenidos por el profesional.

Por consiguiente, el equipo asesor externo propone al terapeuta ocupacional, ampliar su rol de voluntario y apoyar al profesorado y a los estudiantes durante las clases de grupos interactivos; llevando a cabo las labores detalladas a continuación:

- Formulación de los objetivos y planificación de la intervención.
- Establecimiento de un período de intervención en aula de cuatro meses (16 semanas), con una frecuencia de dos sesiones de grupos interactivos semanales de 90 minutos.
- Registro de cada sesión de grupos interactivos del primer año básico, con énfasis en la descripción de los principios del AD visualizados en la situación interactiva.
- Evaluación post-intervención del nivel de enseñanza primer año básico, aplicando el instrumento de evaluación para estudiantes y profesores.
- Finalizado el período de intervención en aula, el equipo asesor externo y terapeuta ocupacional, vuelven a realizar un análisis del escenario de los grupos interactivos del primer año básico.

Para el desarrollo de la intervención, el terapeuta ocupacional, plantea un objetivo general y tres objetivos específicos, los cuales se presentan en el siguiente cuadro:

Objetivo general	Objetivos específicos
Implementar los principios del Aprendizaje Dialógico en los grupos interactivos del nivel de enseñanza primer año básico de la Corporación Educacional San Juan, una Actuación Educativa de Éxito que se enmarca en el proyecto Comunidades de Aprendizaje.	Implementar en los estudiantes de primer año básico el principio del aprendizaje dialógico: solidaridad.
	Implementar en los estudiantes de primer año básico el principio del aprendizaje dialógico: igualdad de diferencias.
	Implementar en el docente el principio: diálogo igualitario.

Actividades realizadas por el terapeuta ocupacional:

- Intervención en el principio de solidaridad:** dentro del grupo interactivo el terapeuta ocupacional realiza la aplicación de reforzamiento positivo, cuando un estudiante en la situación interactiva ejecuta una conducta solidaria, lo cual aumenta la probabilidad que esta conducta vuelva a ocurrir. También, el profesional emplea estrategias como moldeamiento, estimulando en los estudiantes conductas que poseen cierta relación con la solidaridad, hasta que simplemente se refuerza la presencia de la conducta en asunto. Por último, debido a la organización de grupos heterogéneos de estudiantes, se ejecuta modelamiento, en el cual los estudiantes con comportamientos individualistas y competitivos, realizan actividades del grupo interactivo con estudiantes que exhiben el principio del AD, para que adquieran comportamientos solidarios.
- Intervención en el principio de igualdad de diferencias:** dentro del grupo interactivo el terapeuta ocupacional realiza colaboración con aquellos estudiantes con mayores dificultades dentro del grupo para asegurar su aprendizaje, por ejemplo: potencia las interacciones, incitando la participación; los apoya a centrar su atención, a través de recursos comunicativos de carácter visual; y en ningún caso le ofrece otro tipo actividades de menor nivel. También, el terapeuta ocupacional y equipo asesor externo ejecutan la modificación de cualquier tipo opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algún estudiante con NEE que se puedan dar entre los estudiantes durante las interacciones.
- Intervención en el principio de diálogo igualitario:** el terapeuta ocupacional colabora con el profesor en asignatura de matemáticas, entregando un banco de recursos, el cual contiene actividades originales y atractivas que generan diálogo, ya que promueven la negociación de las respuestas en los equipos. Asimismo, dentro del grupo interactivo el terapeuta ocupacional, media las intervenciones de los estudiantes, a través de sistemas de turnos de palabra didácticos para intervenir.

Resultados e impactos

Se han comparado los resultados del instrumento de evaluación para estudiantes y profesores, en Agosto de 2019, al comienzo de la intervención, y en Noviembre de 2019, tras los cuatro meses de intervención. Además, el terapeuta ocupacional ha complementado los resultados con una sistematización de los registros de cada sesión de grupos interactivos del primer año básico. A continuación, se señalan los resultados obtenidos en la evaluación post-intervención:

- **Resultados en el principio de solidaridad:** el empleo de estrategias terapéuticas dentro del grupo interactivo condujo a que los estudiantes de primer año básico presenten un clima de compañerismo y colaboración, por ejemplo durante la situación interactiva: suceden ofrecimientos de ayuda espontánea, se escuchan, se esperan y se respetan.
- **Resultados en el principio de igualdad de diferencias:** la aplicación de estrategias terapéuticas dentro del grupo interactivo llevó a que los estudiantes de primer año básico evitaran realizar declaraciones de opiniones preconcebidas, en las cuales predominaban sentimientos de repudio hacia sus compañeros con NEE. Lo anterior, provocó un aumento en las interacciones de los estudiantes con NEE en los grupos interactivos. También, la entrega de recursos comunicativos de carácter visual para algunos estudiantes con NEE, fue significativa para aumentar la participación de estos en los grupos interactivos.
- **Resultados en el principio el diálogo igualitario:** con el sistema de turnos todos los estudiantes de primer año básico intervienen en la clase de grupo interactivo, pero en algunos casos este sistema no puede ser ocupado, porque el profesor continúa priorizando actividades en las cuales prima el silencio en el grupo interactivo.

Reflexiones y desafíos para la Terapia Ocupacional

Los resultados de la intervención de Terapia Ocupacional en implementar el Aprendizaje Dialógico en los grupos interactivos, fueron significativos en los principios de solidaridad e igualdad de diferencias, los estudiantes de primer año básico superaron las situaciones de conflicto, competitividad, marginación, entre otras. Los escolares demostraron un rápido avance en la intervención, esforzándose por seguir los principios del AD y avanzando hacia el aprendizaje cooperativo y la inclusión.

Sin embargo, los resultados de la intervención de Terapia Ocupacional en implementar el principio diálogo igualitario en los grupos interactivos, no fueron los esperados. Por lo tanto, se requiere que se vuelva replantear la intervención destinada al profesorado, esta vez incluyendo acciones formativas, que contribuyan a la comprensión del principio diálogo igualitario, el cual no puede separarse en los grupos interactivos, porque forman parte del mismo proceso.

Álvarez (2016) reconoce que estos principios no son fáciles de desarrollar en la práctica. Lo conveniente es que se diagnostiquen y se aborden, ya que son susceptibles de cambio y mejora. En su estudio el autor recomienda que el equipo externo y miembros del establecimiento educativo, se encarguen de revisar las prácticas desarrolladas en los grupos interactivos.

Por lo tanto, el terapeuta ocupacional debe continuar colaborando en la implementación de los principios del AD en los grupos interactivos, una modalidad que permite entregar los servicios de Terapia Ocupacional: en el aula regular, un entorno natural para los estudiantes; apoyar a todos los niños y niñas y adolescentes, sin distinciones; y realizar seguimiento de casos. En línea con los modelos actuales de práctica de Terapia Ocupacional basada en la escuela.

En cuanto a las proyecciones del tema, una sistematización de los aportes del terapeuta ocupacional en grupos interactivos en los otros niveles de enseñanza del establecimiento educativo. Asimismo, dar a conocer la contribución del terapeuta ocupacional al proyecto Comunidades de Aprendizaje en otras Actuaciones Educativas de Éxito. (tertulias dialógicas, comisiones mixtas y formación de familiares) que se llevan a cabo en centro educativo.

Referencias bibliográficas

- Álvarez, C. (2016). Las dificultades para innovar en la escuela: el caso de los grupos interactivos. *Revista Investigación En La Escuela*, (88), 127-138. <https://doi.org/10.12795/ie.2016.i88.08>
- Álvarez, C., González, L. y Larrinaga, A. (2012). Aprendizaje dialógico, grupos interactivos y tertulias literarias: una apuesta de centro educativo que favorece la inclusión. En F. Guerra, R. García, N. González, P. Renes y A. Castro *Estilos de Aprendizaje: Investigaciones y Experiencias*.
- Aubert, A., Bizkarra, M. y Calvo, J. (2014). Actuaciones educativas de éxito desde la educación física. *Retos Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*.
- Aubert, A., García, C. y Racionero, S. (2009). El aprendizaje dialógico. *Cultura y Educación*.
- Buslón, N. (2017). Investigación con impacto social: educación de éxito. *Universidad de Barcelona*, 125.
- Castro, M., Gómez, A. y Macazaga, A. (2014). Aprendizaje dialógico y grupos interactivos en educación física. *Retos Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*.
- Duque, E., Mello, R. y Gabassa, V. (2009). El aprendizaje dialógico: base teórica de las comunidades de aprendizaje. *Innovación Educativa*.
- Ferrada, D. y Flecha, R. (2008). El modelo dialógico de la pedagogía: un aporte desde las experiencias de comunidades de aprendizaje. *Estudios Pedagógicos (Valdivia)*, 34(1). <https://doi.org/10.4067/s0718-07052008000100003>
- Flecha, R. (2003). Prólogo. En C. Elboj, I. Puigdemívol, M. Soler, y R. Valls. *Comunidades de aprendizaje: Transformar la educación* (p. 5). Graó.
- Formación en Comunidades de Aprendizaje. (2018). *Introducción y Bases Científicas de las Comunidades de Aprendizaje*, 17. <https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/uploads/materials/593/d701c76af5c7758c0bfb69293e22b4fe.pdf>
- Miranda Ramos, S. (2011). Análisis de un proceso de aprendizaje dialógico de estudiantes universitarios que organizan y participan de un proyecto socioeducativo a partir de sus discursos y prácticas. <http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/113317>
- Muntaner, J., Pinya, C. y De la Iglesia, B. (2015). Evaluación de los grupos interactivos desde el paradigma de la educación inclusiva. *Revista Electrónica Interuniversitaria De Formación Del Profesorado*, 18(1), 141-159. <https://doi.org/10.6018/reifop.18.1.214371>
- Racionero-Plaza, S. y Puig, P. (2017). La Confluencia entre Comunidades de Aprendizaje y otros Proyectos: El Caso de los CRFA en Perú y Guatemala. *Multidisciplinary Journal Of Educational Research*, 7(3), 339-358. <https://doi.org/10.17583/remie.2017.3023>
- Vieira, L. y Puigdemívol, I. (2013). ¿Voluntarios dentro del aula? el rol del voluntariado en «comunidades de aprendizaje». *Revista de Estudios y Experiencias en Educación*, 12(24), 37-55.